

Cinética de intercambio iónico bajo control mixto en medio lácteo

Título corto: Cinética de intercambio iónico

Jorge Alaña¹, Karina Martínez¹, José González¹, Juan Hernández¹ y César García¹⁻²

¹Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química, Apartado Postal 15251. Maracaibo 4005, Edo. Zulia, Venezuela, Tel: 0261-4128809.
kmatinez@gmail .com, cgarcia@luz.edu.ve

²Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química, Estado Zulia, Venezuela.

Recibido 25-03-11 Aceptado 13-05-11

Resumen

En este trabajo de investigación se presenta un modelo cinético de intercambio iónico binario bajo control mixto de las fases para los sistemas $\text{Na}^+ - \text{Ca}^{++}$ y $\text{Cl}^- - \text{OH}^-$ en medio lácteo. Los parámetros de transferencia de masa, en términos de la difusividad efectiva para la fase sólida y del número de Sherwood para la fase líquida, fueron determinados utilizando las cinéticas experimentales para los correspondientes sistemas iónicos, por intermedio del algoritmo de optimización de Nelder – Mead. Los balances diferenciales en derivadas parciales para la fase sólida, interfase líquido – sólido y fase líquida, se resolvieron por combinación de los métodos numéricos de colocación ortogonal, Runge – Kutta y Reguli – Falsi. Los resultados obtenidos indican que la cinética experimental de intercambio iónico binario en leche, puede expresarse a través del modelo de Langmiur de difusividad efectiva, con los siguientes parámetros de transferencia; $\alpha=6,1328$ y $\beta=5,30 \cdot 10^{-4}$, número de Sherwood de 7,7936 para el sistema $\text{Na}^+ - \text{Ca}^{++}$ y $\alpha=1,0892$ y $\beta=1,0639$, número de Sherwood de 8,1436 para el sistema $\text{Cl}^- - \text{OH}^-$.

Palabras clave: Intercambio iónico binario, intercambio catiónico en leche, intercambio aniónico en leche, modelo de control mixto, cinética.

Ion exchange kinetics under mixed control in milk

Short title: Ion exchange kinetics

Abstract

In this research work it presents a kinetics model for binary ion exchange under mixed control of phases for the systems $\text{Na}^+ - \text{Ca}^{++}$ and $\text{Cl}^- - \text{OH}^-$ in milk. The mass transfer parameters in terms of effective diffusivity for solid phase and Sherwood number for liquid phase, were determined using experimental kinetics of ionic systems respective through the optimization algorithm of Nelder and Mead. The differential balances in partial derivatives for solid phase, interface liquid-solid and liquid phase, were solved by combination of numerical methods of orthogonal collocation, Runge – Kutta and Reguli – Falsi. The results indicate that experimental kinetics of binary ion exchange in milk, can be fitted by Langmiur model of effective diffusivity with the following mass transfer parameters; $\alpha=6,1328$ y $\beta=5,30 \cdot 10^{-4}$, Sherwood number=7,7936 for $\text{Na}^+ - \text{Ca}^{++}$ system and $\alpha=1,0892$ y $\beta=1,0639$, Sherwood number=8,1436 for $\text{Cl}^- - \text{OH}^-$ system.